

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК:616.379-008.64:159.9

Ибадуллаев Бекзод Бахрамович
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

КАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462703>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада қандли диабет иккинчи типи билан касалланган психоэмоционал бузилишлар скрининг диагностика қилишда самарали бўлган психодиагностик методлардан фойдаланган ҳолда, психоэмоционал бузилишлар структурасини ўрганиш ва терапевтик жараёнларда самарали тиббий-психологик коррекция методларидан фойдаланиш ва даволаш самарадорлигини оширишга қаратилган излашишлар ҳақида сўз юритилади

Калит сўзлар: қандли диабет, депрессия, ҳавотир, стресс, психотерапия

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассказывается об исследованиях, направленных на повышение эффективности лечения и изучение структуры психоэмоциональных расстройств и использование в терапевтических процессах эффективных методов медико-психологической коррекции с применением психодиагностических методов, эффективных в диагностике психоэмоциональных расстройств у больных сахарным диабетом 2 типа.

Ключевые слова: сахарный диабет, депрессия, тревога, стресс, психотерапия.

ANNOTATION

This article talks about research aimed at improving the effectiveness of treatment and studying the structure of psychoemotional disorders and using effective medical and psychological correction methods in therapeutic processes using psychodiagnostic methods that are effective in diagnosing psychoemotional disorders in patients with type 2 diabetes mellitus.

Keywords: diabetes, depression, anxiety, stress, psychotherapy

Бугунги кунда жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотлари бўйича минтақамизда тиббий-ижтимоий, демографик жиҳатидан юқори даражада суръатларда ўсиб бораётган касалликлар кўпайиб бормоқда, шулардан бири қандли диабетнинг иккинчи типидир, ҳозирда дунё аҳолисининг 8,8 % ини бу касалликдан азият чекаётган беморлар ташкил қилиши аниқланган[1]. 2015 йил Халқаро диabetологлар ассоциацияси берган (IDF Atlas diabetes 7 st publication) маълумотларига кўра қандли диабет 2 типи ташxisланган беморлар сони 415 млн нафарни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2040 йилга бориб 642 млнни ташкил қилиши кутилмоқда. Соғлиқни сақлаш тизимининг глобал муаммосига айланиб улгурган, бу касалликдан 2030 йилга бориб ўлимнинг еттинчи асосий сабабига айланиши экспертлар томонидан таъкидланмоқда[2]. Юртимизда олиб борилган статистик скрининг изланишлар шуни кўрсатдики, 2019 йилгача қандли диабет касаллиги бўйича тахлиллар шуни кўрсатдики, умумий қандли диабет ташхиси аниқланган беморлар 230610 нафарни ташкил қилган бўлса, шундан 18349 нафари ҚД нинг 1-типи, қолган 212261 нафари эса 2-типидир[3]. 2-тип қандли диабет бугунги куннинг тиббий-ижтимоий муаммосига айланибгина қолмай, юқори даражадаги тиббий-психологик муаммолардан бири ҳамдир. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 2-тип қандли диабет билан касалланган беморларнинг 73-80% психопатологик бузилишларнинг у ёки бу кўринишидан азият чекади[4,5]. Бу ҳолатлар ўз навбатида беморларда адаптация

бузилишлар, ҳавотир, депрессия каби психоэмоционал ҳолатлар билан намоён бўлади[6].

Мақсад: ТТА Урганч филиали клиникаси эндокринология бўлимида даволанаётган 2-тип қандли диабет билан касалланган беморларда психоэмоционал бузилишларни скрининг қилиш ва психотерапевтик коррекция ўтказишнинг аҳамиятини ўрганиш.

Материал ва методлар. ТТА Урганч филиал эндокринология бўлимида 2-тип қандли диабет ташхиси билан даволанаётган 116 та беморда олиб борилди. Шулардан 53 нафарини эркаклар, 63 нафарини аёллар ташкил қилди. Беморлар гуруҳини 39-75 ёш оралигидаги шахслар бўлиб, уларнинг ўртача ёши 62.8±0.7 ни ташкил қилди. Беморларимизнинг соматик ҳолати клиникага даволаниш учун келгандаги шикоят, анамнези, объектив ва субъектив, параклиник маълумотлар асосида ўрганилади. Беморларимизнинг руҳий статуси баҳолашда махсус тиббий-психологик анкетадан фойдаланилди. Беморларда психоэмоционал сферани баҳолашда қуйидаги психометрик текширувларни ишмизда асос қилиб олинди:

Беморларда психоэмоционал сферани баҳолаш мақсадида яъни беморларда ривожланган депрессия, ҳавотир ва стрессли бузилишларни бир вақтда аниқлаб берувчи DASS-42 (Manual for the Depression Anxiety Stress Scales 2nd.Ed) ва беморларда шахс характерологик хусусиятларини аниқлашда Юнг психодиагностик сўровномасидан фойдаланган ҳолда, даволашдан олдин ва кейинги кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

Тадқикотимизда психоэмоционал бузилишлар психокоррекцияси беморларни иккита гуруҳга ажратилган ҳолда олиб борилди:

1-гуруҳ: Бу гуруҳдаги беморларга базис даво ва рационал эмотив хулқ-атвор психотерапия асос қилиб олинган психотерапевтик алгоритм қўлланилди: n-58.

2-гуруҳ: Ушбу гуруҳдаги беморларга базис даво ва рационал психотерапия қўлланилди: n-58.

Беморларда ўтказилган психотерапевтик усуллардан рационал психотерапия ва рационал-эмотив хулқ-атвор психотерапия танлаб олинди, беморларимизнинг тақсимланиши қуйидагича қўринишда бўлди: (1-жадвал)

	1-гуруҳ		2-гуруҳ		Жами	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Э	26	44,8	27	46,6	53	45,7
А	32	55,2	31	53,4	63	54,3
Ёши	62,5±1,0		62,8±1,0		62,6±0,7	

Унга қўра 1-гуруҳдаги беморларимизнинг 26 (44,8%) и эркаклар, 32 (55,2%) и аёллар бўлиб, уларнинг ўртача ёш кўрсаткичи 62,5±1,0 ташкил қилди, 2-гуруҳдаги беморларнинг 27 (44,6%) и эркаклар, 31 (53,4%) и аёллар бўлиб, уларнинг ўртача ёши 62,8±0,7 ни ташкил қилди.

Натижалар: Беморларимизда ривожланган психоэмоционал бузилишлар структурасини аниқлашда ўтказилган психодиагностик сўровномалар ёрдамида қуйидаги натижалар олинди: Унга қўра беморларимизда ривожланган психоэмоционал

бузилишлар, яъни депрессив, ҳавотирли ва стрессли бузилишлар DASS-42 сўровномаси асосида баҳолашда, қуйидаги структураси шаклланди, даводан олдин ва даводан кейинги олинган кўрсаткичлар диаграмма ва жадваллар асосида статистик таҳлил қилиниб борилди:

Унга қўра беморларимизда ўтказилган DASS-42 сўровномаси асосида депрессив бузилишлар даводан олдин ва кейинги кўрсаткичлари таҳлил қилинган ҳолда қуйидаги натижалар олинди:

Беморларимизда ўтказилган психометрик тест кўрсаткичлари DASS-42 сўровномаси бўйича даводан олдин ва кейинги олинган депрессив бузилишлар даражалари (3а-жадвал)

1-диаграмма

2-диаграмма

Изоҳ: * - даводан олдинги кўрсаткичларга нисбатан фарқлиниш ишончли ($p < 0,05$)

DASS-42 сўровномаси натижалари таҳлили шуни кўрсатдики, беморларда ривожланган депрессив бузилишлар 1-гурух рационал-эмотив психотерапия ўтказилган беморларимизда даводан олдин 46,6% (18,1+0,38) ида ўрта даражадаги, 48,3% (24,1+0,40) ида оғир даражадаги, 5,2 % (29,7+0,88) ида жуда оғир даражадаги депрессив бузилишлар аниқланди, ўтказилган психотерапевтик муолажалардан кейин бу кўрсаткичлар беморларимизнинг 29,3% (8,5+0,17) ида депрессия аниқланмади, 46,6% (12,4+0,14) енгил даражадаги, 24,1% (16,9+0,44) ида ўрта даражадаги депрессиянинг пасайганлигини кўриш мумкин ($p < 0,05$). Бу кўрсаткичлар 2-гурух рационал психотерапия ўтказилган беморларимизда даводан олдин 5,2% (12,7+0,33) ида

енгил даражадаги, 34,5% (19,0+0,40) ида ўрта даражадаги, 56,9% (24,7+0,32) ида оғир даражадаги, 3,4 % (29,5+0,50) ида жуда оғир даражадаги депрессив бузилишлар аниқланди, ўтказилган психотерапевтик муолажалардан кейин бу кўрсаткичлар беморларимизнинг 32,8% (8,6+0,16) ида депрессия аниқланмади, 36,2% (12,5+0,16) енгил даражадаги, 25,9% (17,1+0,49) ида ўрта даражадаги, 5,2% (22,0+1,0) оғир даражадаги депрессиянинг пасайганлигини кўриш мумкин ($p < 0,05$). Беморларимизда ўтказилган DASS-42 сўровномаси асосида ҳавотирли бузилишларнинг даводан олдин ва кейинги кўрсаткичлари таҳлил килинган ҳолда қуйидаги натижалар олинди:

DASS-42 сўровномаси бўйича даводан олдин ва кейинги олинган ҳавотирли бузилишлар даражалари

3-диаграмма

4-диаграмма

Изоҳ: * - даводан олдинги кўрсаткичларга нисбатан фарқлиниш ишончли ($p < 0,05$)

DASS-42 сўровномаси натижалари таҳлили шуни кўрсатдики, беморларда ривожланган ҳавотирли бузилишлар 1-гурух рационал-эмотив психотерапия ўтказилган беморларимизда

даводан олдин 6,2% (8,5+0,29) ида енгил даражадаги, 44,8% (13,5+0,16) ида ўрта даражадаги, 44,8 % (18,2+0,27) ида оғир даражадаги, 3,4 % (24,5+2,5) ида жуда оғир даражадаги ҳавотирли

бузилишлар аниқланди, ўтказилган психотерапевтик муолажалардан кейин бу кўрсаткичлар беморларимизнинг 36,2% (6,7+0,16) ида ҳавотир аниқланмади, 39,7% (8,4+0,11) енгил даражадаги, 22,4% (13,0+0,25) ида ўрта даражадаги, 1,7 % (17,0+0,0) оғир даражагача ҳавотирнинг пасайганлигини кўриш мумкин ($p < 0,05$). Бу кўрсаткичлар 2-гурӯҳда рационал психотерапия ўтказилган беморларимизда даводан олдин 5,2% (8,7+0,33) ида енгил даражадаги, 39,7% (13,1+0,20) ида ўрта даражадаги, 50% (18,6+0,32) ида оғир даражадаги, 5,2 %

(22,3+0,33) ида жуда оғир даражадаги ҳавотирли бузилишлар аниқланди, ўтказилган психотерапевтик муолажалардан кейин бу кўрсаткичлар беморларимизнинг 32,8% (6,8+0,09) ида ҳавотир аниқланмади, 34,5% (8,6+0,11) енгил даражадаги, 31% (12,9+0,20) ида ўрта даражадаги, 1,7 % (17,0+0,0) оғир даражагача ҳавотирнинг пасайганлигини кўриш мумкин ($p < 0,05$).

Беморларимизда ўтказилган DASS-42 сўровномаси асосида стрессли бузилишларнинг даводан олдинги ва кейинги кўрсаткичлари таҳлил қилинганда қуйидаги натижалар олинди:

DASS-42 сўровномаси бўйича даводан олдин ва кейинги олинган стрессли бузилишлар даражалари

5-диаграмма

6-диаграмма

Изоҳ: * - даводан олдинги кўрсаткичларга нисбатан фарқланиш ишончли (*- $p < 0,05$; ***- $p < 0,001$)

DASS-42 сўровномаси натижалари таҳлили шуни кўрсатдики, беморларда ривожланган стрессли бузилишлар 1-гурӯҳ рационал-эмотив психотерапия ўтказилган беморларимизда даводан олдин 22,4% (17,5+0,73) ида енгил даражадаги, 44,8% (23,9+0,36) ида ўрта даражадаги, 29,3 % (27,7+0,47) ида оғир даражадаги, 3,4 % (34,5+0,50) ида жуда оғир даражадаги стрессли бузилишлар аниқланди, ўтказилган психотерапевтик муолажалардан кейин бу кўрсаткичлар беморларимизнинг 31,0% (12,2+0,35) ида стресс аниқланмади, 46,6% (16,1+0,25) енгил даражадаги, 17,2% (20,0+0,26) ида ўрта даражадаги, 5,2 % (24,3+1,7) оғир даражагача стрессли бузилишларнинг пасайганлигини кўриш мумкин

($p < 0,05$). Бу кўрсаткичлар 2-гурӯҳда рационал психотерапия ўтказилган беморларимизда даводан олдин 1,7% (13,0+0,0) ида стресс йўқ, 13,8% (18,1+1,0) ида енгил даражадаги, 41,4% (24,5+0,10) ида ўрта даражадаги, 39,7% (28,3+0,40) ида оғир даражадаги, 3,4 % (35,5+1,5) ида жуда оғир даражадаги стрессли бузилишлар аниқланди, ўтказилган психотерапевтик муолажалардан кейин бу кўрсаткичлар беморларимизнинг 39,7% (12,9+0,26) ида стресс аниқланмади, 32,8% (17,1+0,28) енгил даражадаги, 22,4% (20,5+0,18) ида ўрта даражадаги, 5,2 % (27,3+0,33) оғир даражагача стрессли бузилишларнинг , пасайганлигини кўриш мумкин ($p < 0,05$; $p < 0,001$).

Беморларимизнинг шахс характерологик хусусиятларини баҳолашда ўтказилган Юнг сўровномасидан қуйидаги натижалар олинди. Унга кўра

1-гуруҳ беморларимизнинг 36,2% и (78,6±1,4)и экстраверт, 10,3% (54,2±3,8) и амбиверт ва 53,5% (28,7±1,1) и интроверт характер типигадаги беморлар эканлиги, 2 гуруҳимизда эса 37,9% и (75,9±0,91)и экстраверт, 19,0% (48,6±3,6) и амбиверт ва 43,1% (29,0±1,2) и интроверт характер типигадаги беморлар эканлиги аниқланди.

Хулоса.

Юқорида олинган натижалардан шуларни хулоса қилиш мумкинки, 2-тип қандли диабет билан касалланган беморларда ўз вақтида психоэмоционал бузилишларни психодиагностика қилиш, ҳар бир беморнинг психологик статусини таҳлил қилишда роли, ҳамда психотерапия самарадорлигини баҳолашда ўрни катта

эканлиги аниқланди. Иккинчидан беморларимизга тиббий-психологик ёрдамни кўрсатиш давомида шу аниқландики, биринчи гуруҳдаги беморларда психоэмоционал бузилишларни коррекция қилишда қўлланилган психотерапия, яъни рационал эмотив хулқ-атвор психотерапия методи, иккинчи гуруҳда олиб борилган рационал психотерапияга нисбатан эффектив натижа берганлигини кўриш мумкин, яъни беморларда рационал-эмотив хулқ-атвор психотерапияси, қандли диабет иккинчи типи билан касалланган беморларда психоэмоционал бузилишларни коррекция қилишда танлов психотерапия методи эканлиги ўз кузатувларимизда исботини топди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. International Diabetes Federation, Diabetes Atlas, Sixth edition. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2014. <http://www.idf.org>
2. IDF. Diabetes Atlas Seventh Edition 2015. <http://www.diabetatlas.org>
3. Алиева А.В., Исмаилов С.И., Рахимова Г.Н. Эпидемиология сахарного диабета и предиабета в Узбекистане: результаты скрининга. Ж.Теор. и Клин.Мед.-2017.-№2.-С.58-61.
4. Ströhle A (2009) Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders.
5. J Neural Transm 116:777–784. doi: 10.1007/s00702-008-0092-x
6. Lin EHB, Rutter CM, Katon W, et al (2010) Depression and advanced complications of diabetes: a prospective cohort study. Diabetes Care 33:264–9. doi: 10.2337/dc09-1068
7. Spiegel D, Giese-Davis J (2003) Depression and cancer: mechanisms and disease progression. Biol Psychiatry 54:269–282. doi: 10.1016/S0006-3223(03)00566-3
8. Краснов В.Н., Бобров А.Е., Старостина Е.Г. и др. Совершенствование профессиональной компетентности специалистов первичного звена здравоохранения в целях раннего выявления психических расстройств и предупреждения их неблагоприятного развития (на основе исследований, проведенных в 2008 г.): Методические рекомендации. М.: ООО «ИПУЗ», 2009. 32 с.
9. Краснов В.Н., Бобров А.Е., Довженко Т.В. и др. Проблемы, предпосылки и необходимые мероприятия по улучшению взаимодействия психиатрической (психотерапевтической) службы с врачами первичного звена здравоохранения // Психическое здоровье. 2011. Т. 63 (8). С. 3—11

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000